

OTEVŘENÝ PŘÍSTUP K VÝZKUMNÝM DATŮM

Horizont 2020: Open Research Data Pilot

= povinnost vytvořit **plán managementu dat** (data management plan, DMP) a zajistit **volný přístup k výzkumným datům** vytvořeným v rámci projektu, pokud je to možné. Z povinnosti je možné se vyvázat (tzv. **opt-out**), např. pokud by publikování dat ohrozilo dokončení projektu nebo by porušovalo pravidla ochrany osobních údajů. Více informací k možnosti opt-out najdete v [Dodatku L Horizon 2020 – Work Programme 2018-2020](#) nebo na stránkách [Ústřední knihovny](#).

JAK SPLNIT ORD POVINNOST?

1. Krok: Vytvořit plán managementu dat (DMP)

- 🔗 Dokument, který popisuje zejména vytvářená data, způsob nakládání s nimi, jejich uchování po dobu trvání projektu i po jeho skončení.
- 🔗 Příjemce musí odevzdat první verzi DMP během **prvních 6 měsíců projektu**
- 🔗 DMP by měl být průběžně aktualizovaný a závěrečná verze by měla reflektovat, co se s daty reálně dělo v průběhu projektu

2. Krok: Zpřístupnit vědecká data

🔓 Jaká data otevřít

- **Podkladová data** a související **metadata** – data, která jsou potřeba pro validaci výsledků vědeckých publikací
- Jakákoli **další data** (a související metadata), která se příjemce rozhodne zveřejnit a uvede je v DMP (např. Data vygenerovaná během projektu, která ale nutně nesouvisí vydanou publikací)
- Není nutné otevřít veškerá data (důvody pro omezené sdílení dat uvést v DMP)

🔓 Uložení dat do repozitáře a jejich zpřístupnění

- Příjemci musí uložit data do **datového repozitáře**
- Vhodný repozitář lze nalézt např. na [re3data](#)
- Pokud příjemce nenajde vhodný repozitář, je možné data uložit do [Zenoda](#)
- Je vhodné (ne však nutné) připojit k datům licenci (např. [Creative Commons](#))
- Zajistit třetím stranám **volný přístup k datům** a umožnit jejich bezplatné vytěžování, využívání, reprodukování a šíření

🔓 Poskytnutí informací o nástrojích

- Upřesnit, jaké **nástroje** jsou potřeba pro použití dat nutných k validaci vědeckých závěrů, v ideálním případě tyto nástroje také poskytnout (prostřednictvím repozitáře)

€ Financování

Po dobu trvání projektu lze náklady spojené s otevřeným publikováním dat hradit z rozpočtu projektu.

Podrobnější informace ke správě dat a požadavkům na DMP najdete v dokumentu [Guidelines on FAIR data management in H2020](#) (eng), na stránkách [Evropské Komise](#) (eng) nebo na stránkách [Ústřední knihovny UK](#) (cze). Obrátit se můžete také na [Fakultní](#) nebo [Centrální](#) podporu OA.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Podpořeno projektem: Strategický rozvoj kapacit vědy a výzkumu a posílení mezinárodní konkurenceschopnosti Univerzity Karlovy (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0015/22)

Toto dílo podléhá licenci [Creative Commons Uvedte původ 4.0 Mezinárodní](#)